

УДК: 636.933.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНЦЕНТРАТОВ ПРИ ОТКОРМЕ МОЛОДНЯКА В УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА

Уримбетов Ахмет Абдиразакович – д.ф.с.х.н., (PhD).

*Научно-исследовательский институт каракулеводства и экологии пустынь
Самарканд, Республика Узбекистан.*

Аннотация. В статье представлены результаты по повышению продуктивности молодняка каракульских овец при рациональном использовании концентратов. Концентраты обогащены азотосодержащими веществами. Суровые условия Каракалпастана, которые отличаются резко континентальным, засушливым климатом – жарким летом, холодной зимой, сезонным и неравномерным выпадением атмосферных осадков выработали у породы каракульских овец параметры, превосходящие другие породы. Уменьшение удельного веса на 15-20% концентратов в рационе, за счет обработки мочевиной соломы не снижает продуктивность овец. Для эксперимента отобрали баранчиков и ярочек. И сформировали две группы, контрольных и опытных групп.

Снижение концентратов в рационе 10-15% в опытных группах позволило сохранить убойные качества баранчиков в сравнении с контролем, за счет скармливания аммонизированной соломы. Использование в практике хозяйств рекомендаций ученых по улучшению качества кормов, путем обогащения азотосодержащими веществами, снижает затраты концентратов, уменьшает себестоимость производимой продукции.

Результаты способствуют снижению себестоимости продукции при стойловом откорме. Рентабельность откорма с применением аммонизированной соломы на 22,2-15,7% выше, чем в контроле без применения обработки карбамидом.

Аннотация. Мақолада концентратлардан оқилона фойдаланган ҳолда ёш қоракўл қўйларининг маҳсулдорлигини ошириш натижалари келтирилган. Концентратлар азот ўз ичига олган моддалар билан бойитилган. Кескин континентал, қурғоқчилик иқлим-ёзи иссиқ, киши совуқ, мавсумий ва нотекис ёғинлари билан ажралиб турадиган Қорақалпоғистоннинг оғир шароити қоракўл қўй зотида бошқа зотлардан устун бўлган кўрсаткичларни шакллантирган. Сомонни карбамид билан ишлов бериш ҳисобига рациондаги концентратларнинг улуғини 15-20% га камайтириш қўйларнинг маҳсулдорлигини пасайтирмайди. Таҷриба учун қўчқор ва қўйлар танлаб олинди. Иккита гуруҳ, назорат ва контроль гуруҳи тузилди. Таҷриба гуруҳларида концентрациянинг 10-15% га камайиши амиакланган сомон билан озиклантириш ҳисобига қўчқорнинг сифатини назорат солиштириганда сақлаб қолиш имконини берди.

Фермер хўжаликлари амалиётида озуқа сифатини яхшилаш, таркибида азот бўлган моддаларни бойитиш, концентратлар харажатларини камайтириш, маҳсулот таннархини пасайтириш йўли билан машқлар тавсияларидан фойдаланиш.

Натижалар чорва молларини боқишда маҳсулот таннархини пасайтириш хизмат қилмоқда. Аммиакланган сомонни қўллаш билан боқиш рентабеллиги карбамид билан ишлов беришсиз назоратга қараганда 22.2-15.7% га юқори.

Annotation. The article presents the results of increasing the productivity of young karakul sheep with the rational use of concentrates. The concentrates are enriched with nitrogen-containing substances. The harsh conditions of Karakalpakstan, which are distinguished by a sharply continental, arid climate - hot summers, cold winters, seasonal and uneven precipitation, have developed parameters in the Karakul sheep breed that are superior to other breeds. Reducing the proportion of concentrates in the diet by 15-20% due to the treatment of straw with urea does not reduce the productivity of sheep. For the experiment, rams and ewes were selected. And formed two groups, control and experimental groups. The reduction of concentrates in the diet by 10-15% in the experimental groups made it possible to maintain the slaughter qualities of rams in comparison with the control, due to the feeding of ammoniated straw.

The use in the practice of farms of the recommendations of scientists to improve the quality of feed, by enriching with nitrogen-containing substances, reduces the cost of concentrates, reduces the cost of production.

The results contribute to reducing the cost of production in stall fattening. The profitability of fattening with the use of ammoniated straw is 22.2-15.7% higher than in the control without the use of urea treatment.

Ключевые слова: каракульских овец, баранчиков и ярочек, повышению продуктивности, аммонизированной соломы, концентрат.

Калит сўзлар: Қоракўл қўйлари, қўчқор ва қўйлар, маҳсулдорлигини ошириш, аммиакланган сомон, концентрат.

Key words: Karakul sheep, rams and ewes, productivity increase, ammoniated straw, concentrate.

Введение.

Разработка путей рационального использования концентратов в кормлении овец, имеет как научное, так и практическое экономическое значение. В балансировании рационов овец по энергии и протеину, большое значение отводится концентрированным кормам. Эффективность их использования зависит от оптимального сочетания с другими компонентами рациона. Увеличение концентратов в рационах экономически невыгодно, при этом снижается потребление грубых кормов, что приводит к уменьшению усвояемости питательных веществ. Затраты концентратов для кормления овец находятся в прямой зависимости от качества грубых кормов и их физической формы. Удельную массу концентратов можно снизить за счет качественных грубых кормов. При этом они должны быть обработаны химическими или биологическими методами, или обогащены азотосодержащими и минеральными добавками [4].

Уменьшение удельного веса на 15-20% концентратов в рационе, за счет обработки мочевиной соломы не снижает продуктивность овец.

И.Я.Аверьянов, Юдин В. М. отмечают, что в условиях недостаточного пастбищного кормления маток происходит резкая потеря живой массы. Обогащение пастбищного рациона сугных овец концентрированным кормом предотвращает резкую потерю живой массы, повышает их шерстную и молочную продуктивность, качество смушка у приплода, обеспечивает лучшее развитие молодняка в подсосный период [4].

Суровые условия Каракалпакстана, которые отличаются резко континентальным, засушливым климатом – жарким летом, холодной зимой, сезонным и неравномерным выпадением атмосферных осадков выработали у породы каракульских овец параметры, превосходящие другие породы.

В животноводческой среде каракульская овца является одной из неприхотливых и очень выносливых пород, дающая ценную и качественную продукцию. Родиной этой овцы были пустыни и полупустыни, там они и научились выживать, приспосабливаться.

К основным преимуществам этих овец относятся: высокие адаптивные способности, неприхотливость к условиям содержания, крепкий скелет, свойства теплообмена позволяют выдерживать высокие температуры – выше $+40^{\circ}$; высокий процент выживаемости молодняка в экстремальных условиях.

Каракульские овцы сур каракалпакского породного типа отличаются высокой наследственной устойчивостью, поэтому их широко используют для улучшения грубошерстных овечьих пород. Распределение в Каракалпакстане овец каракульской породы по окрасу следующее: черная масть – от 58 до 60 % общего поголовья, серая масть – от 25 до 26 %, сур – примерно 10 %, прочие масти (коричневая, розовая, белая) – порядка 4– 5%. Большое внимание привлекает тип окраса сур, который активно разрабатывался селекционерами [6].

Характерная особенность пустынно-пастбищного каракулеводства круглогодичный выпас скота на пастбищах, обеспечивающих 95-100% рациона овец [5].

Известны Постановление президента РУз от 21 апреля 2008 года ПП №842 «О дополнительных мерах по стимулированию увеличения поголовья скота в личных подсобных, дехканских и фермерских хозяйствах и расширения производства продукции животноводства», а также Постановления Президента Республики Узбекистан от 16 марта 2017 года ПП «2841 «О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в животноводстве» и других нормативных документах в данном направлении; Указ Президента Республики Узбекистан от 9 октября 2017 года № УП-5199 «О мерах по коренному совершенствованию системы защиты прав и законных интересов фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель, эффективного использования посевных площадей сельского хозяйства»; Указ Президента Республики Узбекистан от 14 марта 2018 года №3603 «О мерах по ускоренному развитию каракулеводческой отрасли» [1. 2. 3].

Целью исследования является изучение влияния факторов кормления концентратами при откорме на показатели роста и живой массы баранчиков овец сур каракалпакского породного типа в условиях Каракалпакстана.

Объект и методы. Материалом для исследования служили животные каракульских овец каракалпакского породного типа сур. Для эксперимента отобрали баранчиков и ярочек. Были сформированы две группы: контрольная и опытная группы.

По данным А.И.Николаева и А.И.Ерохина (1987), по общему содержанию аминокислот в мышечных тканях у овец, крупного рогатого скота и свиней существенных различий не наблюдается -46,8; 48,5 и 47,9% соответственно. По данным Н.Г.Беленького (1981), основной питательный компонент баранины – белок – усваивается идентично белку говядины – в пределах 90-91%. Кроме того, как указывал П.Н.Кулешов (1925), мясо овец выгоднее производить, чем мясо крупного рогатого скота [7.].

Результаты исследований. Исследования были проведены на каракулеводческой научно-племенной опытной станции «Мулк» Тахтакупирского района Республике Каракалпакстан.

Для эксперимента были отобраны ягнята после рождения во время бонитировки баранчики и ярочки. Из них были сформированы две опытные и две контрольные группы.

Рентабельность производства мяса в фермерских хозяйствах «Мулк» Тахтакупирского районах во многом зависит от удельного уровня концентратов в рационе овец. В период осеннего нагула из числа молодняка, полученного от позднего окота отстававших в развитии с живым весом $20,0 \pm 0,06$ кг, были поставлены на более продолжительный откорм, включающий два периода осенний – пастбищный с подкормкой и стойловый периоды.

В осенний пастбищный период молодняк дополнительно к пастбищу ежедневно получали подкормку в виде рассыпной кормосмеси, состоящей из сена разнотравного 60%; соломы ячменной 10%; концентратов 30%. Подкормка составила 1,2 кг воздушно-сухого вещества.

Общая питательность 0,77 кормовых единиц и 97,6 г перевариваемого протеина. Фактически с учетом пастбищного корма молодняк получал 0,83-0,85 кормовых единиц и 110,5-125,0 г перевариваемого протеина. За период осенне-пастбищного сезона среднесуточный привес составил $104,4 \pm 0,48$ г. Средний живой вес баранчиков $29,4 \pm 0,05$ кг; ярочек $26,8 \pm 0,1$ кг.

Таблица 1.

Состав и питательность кормосмесей с различным уровнем концентратов (в % от массы).

№	Компоненты	Рецепты	
		Контрольная	Опытная
1	Грубые корма	0,6	0,6
2	Солома необработанная	0,1	-
3	Солома аммонизированная	-	0,2
4	Шелуха	0,3	0,2
5	Концентраты	0,5	0,40
6	Кормовых единиц	1,20	1,10
7	Перевариваемого протеина, г	95	115

Результаты, приведенные в таблице 1 показывают, что в состав кормосмесей в опытной группе входило меньше количество концентратов (на 10% меньше) по сравнению с контрольной группой, а количество соломы аммонизированной в составе кормосмесей достигало 20%. В контрольной группе солома аммонизированная не использовалась. Благодаря применению аммонизированной соломы аммонизированной соломы количество переваримого протеина достигало 115 г, что выше этого контрольной группы на 20%.

Для заключительного откорма из баранчиков было сформировано 2 группы: контрольная и опытная. В период стойлового откорма рационы подопытных баранчиков различались по уровню концентрированных кормов, качеству соломы, которая в опытных группах была обработана 2% раствором карбамида.

Таблица 2.

Изменение живой массы баранчиков и затраты кормов при стойловом откорме.

№	Компоненты	Группы	
		Контрольная	Опытная
Первый период откорма (30 дней)			
1	Живая масса, кг: при постановке на откорм	31,4±0,05	31,2±0,4
2	при снятии с откорма	35,0±0,22	35,04±0,21
3	Абсолютный прирост, кг	3,6	3,84
4	Среднесуточный прирост, г	120	128
1	Живая масса, кг при постановке на откорм	35,0±0,22	35,4±0,21
2	при снятии с откорма	39,3±0,25	39,6±0,14
3	Абсолютный прирост, кг	4,1±0,34	4,26±0,16
4	Среднесуточный прирост, г	136±0,10	142±0,21
5	Затраты на 1 кг привеса: кормовых единиц	8,82	7,76
6	перевариваемого протеина, г	698,5	808,8

По результатам учета продуктивности было установлено: снижение удельного веса концентратов на 10-15% в опытных группах с включением аммонизированной соломы позволило увеличить в опытной группе живую массу на 6,0%.

Данные таблицы 2 показывают, что по результатам подсчет затрат корма на единицу привеса показал, что на 1 кг прироста массы тела общей энергии затрачивается меньше в опытных группах на 12-15%, относительно контроля. Результаты учета корма и продуктивности баранчиков свидетельствуют о том, что по расходу питательных веществ и среднесуточному приросту существенных различий между контрольной и опытными группами нет расхода животных в опытных группах по перевариваемому протеину больше, чем в контрольной. Это обусловлено употреблением и перевариванием протеина, которое вызвано продуктивным действием соломы обработанной мочевиной, созданием благоприятных условий для развития микроорганизмов в преджелудках, введением азотосодержащих веществ.

После завершения стационарного откорма был проведен контрольный забой животных по 3 головы из каждой группы.

Основными показателями убойных качеств овец является предубойная живая масса, масса туши, масса внутреннего жира, убойный выход.

Таблица 3.

Показатели убоя баранчиков после стойлового откорма (n=3)

№	Показатели	Группы	
		Контрольная	Опытная
1	Количество животных	3	3
2	Предубойная живая масса, кг	39,3±0,46	39,6±0,51
3	Живая масса после 24 часов выдержки, кг	37,3±0,5	37,8±0,40
4	Масса туши, кг	17,5±0,25	17,5±0,34
5	Масса внутреннего жира, кг	0,32±0,03	0,29±0,05
6	Убойная масса, кг	17,8±0,27	17,8±0,46
7	Убойный выход, %	47,8	47,1

Результаты, приведенные в таблице 3 показывают, что снижение концентратов в рационе 10-15% в опытных группах позволило сохранить убойные качества баранчиков в сравнении с контролем, за счет скармливания аммонизированной соломы. Убойный выход у баранчиков всех две группы был высоким 47,1%; что свидетельствует о вышесредней упитанности баранчиков, сдаваемых на мясо.

Таблица 4.

Экономическая эффективность исследований по рациональному использованию концентратов при стойловом откорме.

(по фактически сложившимся ценам на 2022 год).

№	Показатели	Группы	
		Контрольная	Опытная
1	Всего затрат, сум	355311	336080
2	Стоимость всей продукции (включая 1 гол м.р.с.), сум	459172	455998
3	Прибыль (+), сум	103861	119918
4	Уровень рентабельности, %	29,2	35,7

Результаты из таблицы 4 показывают, что прибыль на одну голову при использовании аммонизированной соломы достигла 119918-121683 сум, т.е. от каждого животного при применении обработанной соломы на откорме получали дополнительно прибыль 16120-17800 сум.

Выводы.

1. Рентабельность откорма с применением аммонизированной соломы на 6,5% выше, чем в контроле без применения обработки карбамидом.

2. Использование в практике хозяйств рекомендаций ученых по улучшению качества кормов, путем обогащения азотосодержащими веществами, снижает затраты концентратов на 10-15%, уменьшает себестоимость производимой продукции.

Литература.

1. Ш.М.Мирзиёев. Постановление Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2008 года ПП №842 «О дополнительных мерах по стимулированию увеличения поголовья скота в личных подсобных, дехканских и фермерских хозяйствах и расширения производства продукции животноводства»
2. Ш.М.Мирзиёев. Постановление Президента Республики Узбекистан от 16 марта 2017 года ПП №2841 «О дополнительных мерах по углублению экономических реформ в животноводстве» и других нормативных документах в данном направлении
3. Ш.М.Мирзиёев. Указа Президента Республики Узбекистан от 9 октября 2017 года № УП-5199 «О мерах по коренному совершенствованию системы защиты прав и законных интересов фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель, эффективного использования посевных площадей сельского хозяйства»
4. Аверьянов И.Я. Выращивание каракульского молодняка//Каракулеводство и звероводство. -1953.-№5. с.55-57.
5. Гаевская Л.С. Каракулеводческие пастбища Средней Азии. Ташкент: Фан, 1971.- с.312
6. Есенбаев А.Е. Сбалансированное кормление овец. Алма-Аты «Кайнар» МП Саржайлау,1992г с134-161.
7. Рекомендации по использованию синтетических азотных веществ (СAB) в кормлении жвачных животных М. «Колос» 1984 15 с.